

RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA SUN'IY INTELLEKT.

Farg'ona politexnika instituti

Mamajonova Rashidaxon To'xtashevna

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiya va sun'iy intellekt biznes, tibbiyot, ta'lim va boshqa sohalardagi roli va ularning turli jihatlari yoritildi.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiya va sun'iy intellekt, biznes, tibbiyot, ta'lim, avtomatlashtirish, ishlab chiqarish.

Аннотация. В этой статье освещена роль цифровых технологий и искусственного интеллекта в бизнесе, медицине, образовании и других сферах и их различные аспекты.

Ключевые слова. Цифровые технологии и искусственный интеллект, бизнес, медицина, образование, автоматизация, производство.

Abstract. In this article, the role of digital technology and artificial intelligence in business, medicine, education and other fields and their various aspects have been covered.

Keywords. Digital technology and artificial intelligence, business, medicine, education, automation, manufacturing.

Raqamli texnologiya va sun'iy intellekt hozirgi zamonning eng muhim innovatsiyalari hisoblanadi. Ularning ahamiyati, asosan, quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

I. Tezkor va aniqlikni oshirish.

Raqamli texnologiya va sun'iy intellekt biznes, tibbiyot, ta'lim va boshqa sohalarda jarayonlarni tezlashtirish va aniqlikni oshirishga imkon beradi. Misol uchun, sun'iy intellekt tibbiy tashhis qo'yishda odamlar xato qilishi mumkin bo'lgan joyda aniq natijalar berishi mumkin[1].

1. Avtomatlashtirilgan jarayonlar.

Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar orqali jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Masalan, sanoatdagi avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, robotlashtirilgan texnika va intellektual tizimlar yordamida ishlovchi korxonalar mahsulotni tezroq va xatolarsiz ishlab chiqaradi. Bu esa inson xatolarini kamaytirib, ishlab chiqarish tezligini oshiradi.

2. Real vaqt rejimida monitoring va ma'lumotlarni tahlil qilish.

Ko'plab zamonaviy tizimlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega. Misol uchun, sog'liqni saqlash sohasida bemorning yurak urish tezligi, qon bosimi kabi ma'lumotlari doimiy kuzatilib, zarur bo'lganda tezkor choralar ko'rilishi mumkin. Bu nafaqat jarayonni tezlashtiradi, balki aniqlikni ham oshiradi.

3. O‘qitilgan modellar yordamida tezkor qaror qabul qilish.

Sun'iy intellekt algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, ulardan olingan natijalarga asoslanib qarorlarni tez va aniqlik bilan qabul qilish imkonini beradi. Misol uchun, moliya sohasida kredit ajratish jarayonida sun'iy intellekt mijozning kredit tarixi va boshqa omillarni o'rganib, risklarni tezda baholaydi va aniqlik bilan tavsiyalar beradi.

4. Xatolarni prognozlash va oldini olish

Sun'iy intellekt tizimlari o'tgan jarayonlar asosida xatolarni prognozlash va oldini olishga yordam beradi. Masalan, ishlab chiqarishda sun'iy intellekt texnologiyalari orqali uskunalarning texnik ko'rsatkichlari nazorat qilinib, ularning nosozligi oldindan bashorat qilinadi. Bu esa to'xtovsiz va tezkor ishlab chiqarish jarayonini ta'minlaydi.

5. Tashhis va tekshiruvlar samaradorligini oshirish

Tibbiyotda sun'iy intellektning tadbiiq etilishi tashhis qo'yish tezligi va aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Sun'iy intellekt yordamida rentgen, MRT, kompyuter tomografiyasi kabi turli tekshiruv natijalari avtomatik tahlil qilinadi. Bu, ayniqsa, o'ta murakkab kasalliklarni aniqlashda qo'l keladi.

6. Muhandislik va ilmiy izlanishlarda tezlikni oshirish

Muhandislik va ilmiy tadqiqotlar sohasida sun'iy intellekt katta yordam beradi. Misol uchun, kimyo yoki biologiya sohasida yangi moddalar va dorilarni tadqiq qilish jarayonlari sun'iy intellekt orqali sezilarli darajada tezlashadi, chunki algoritmlar turli imkoniyatlarni sinab ko'rib, samarali natijalarni tezda topadi[2].

Shunday qilib, raqamli texnologiya va sun'iy intellektning tezkorlik va aniqlikni oshirish imkoniyati zamonaviy sanoat, sog'liqni saqlash, moliya va boshqa sohalarda katta yutuqlarga olib kelmoqda. Bu texnologiyalar orqali iqtisodiy samaradorlik oshib, insonlar uchun qulaylik va xavfsizlik darajasi ham yuksalmoqda.

II. Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish

Sun'iy intellekt yirik ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda katta imkoniyatlarga ega. Bu esa korxonalar va tashkilotlarga qarorlar qabul qilishda ko'mak beradi va ularning samaradorligini oshiradi. Shu orqali raqobatbardoshlikni saqlash va rivojlanish imkoniyatlari kengayadi.

Raqamli texnologiya va sun'iy intellekt yirik ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatini sezilarli darajada oshirdi. Bu, ayniqsa, ma'lumotlarni katta hajmda yig'adigan sohalarda muhim hisoblanadi. Quyida sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishning asosiy afzalliklari keltirilgan:

1. Ma'lumotlarni samarali boshqarish.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun sun'iy intellekt algoritmlari ishlatiladi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlarni tezda yig'ish, saqlash va ularni tartibga solish imkonini beradi. Bulutli texnologiyalar va ma'lumotlar bazalari yordamida bu jarayon yanada osonlashadi. Korxonalar bu orqali o'z resurslarini samarali boshqarishi va iste'molchilar bilan yanada yaxshi ishlashi mumkin[3].

2.Ma'lumotlarni tahlil qilishda chuqur o'rganish va mashinani o'rganish.

Chuqur o'rganish va mashinani o'rganish algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlar ichidan ma'lum bir qonuniyatlarni topishga yordam beradi. Bu algoritmlar yordamida to'plangan ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilinadi. Misol uchun, marketing sohasida sun'iy intellekt mijozlarning xarid qilish odatlarini tahlil qilib, ularga mos mahsulot va xizmatlarni tavsiya qilishi mumkin.

3.Prognozlash va bashorat qilish imkoniyati

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilib, kelajakdagi tendensiyalarni bashorat qilish imkonini beradi. Masalan, moliya sohasida kompaniyalar o'z sarmoyalari yoki xarajatlari bo'yicha prognozlar tuzish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Bunday bashoratlar korxonalariga strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

4. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish

IoT (Internet of Things) qurilmalari va sensorlar yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar real vaqt rejimida to'planadi va tahlil qilinadi. Bu, masalan, transport, sog'liqni saqlash, xavfsizlik va qishloq xo'jaligi sohalarida samarali qo'llaniladi. Misol uchun, transport sohasida real vaqt ma'lumotlari asosida harakatlanish marshrutlarini optimallashtirish mumkin.

5. Juda ko'p miqdordagi o'zgaruvchilar bilan ishlash

Sun'iy intellekt ko'plab o'zgaruvchilarni hisobga olish orqali tahlil jarayonini amalga oshiradi. Bu murakkab tizimlarni o'rganish va samarali tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, tibbiyotda bemorning turli xil ko'rsatkichlarini hisobga olib, kasallik tashhisi qo'yishda sun'iy intellektdan foydalanish ancha keng tarqalgan.

6.Ma'lumotlardan foydalanish samaradorligini oshirish

Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilib, foydali natijalar chiqaradi. Korxonalar uchun bu savdo va marketing strategiyalarini, mijozlar xatti-harakatlarini va xizmat sifatini yanada yaxshilash imkonini beradi. Masalan, elektron tijorat sohasida mijozlarning qiziqishlari va xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali ularga mos mahsulot va xizmatlarni tavsiya etish mumkin.

7. Ma'lumotlarni tozalash va qayta ishlash

Katta hajmdagi ma'lumotlar orasida foydali va kerakli axborotni ajratib olish muhim. Sun'iy intellekt texnologiyalari ma'lumotlarni tozalash, ya'ni ulardagi nosozlik va kamchiliklarni bartaraf etish, to'g'ri va foydali axborotni ajratib olish uchun ishlatiladi. Bu tahlil jarayonini yanada samarali qiladi va xatoliklarni kamaytiradi[4].

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladigan ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish jarayoni turli sohalarda samaradorlikni oshiradi. Shu sababli, ko'plab korxonalar va tashkilotlar sun'iy intellekt texnologiyalarini o'z faoliyatida joriy etib, katta hajmdagi ma'lumotlardan foydalanib kelmoqda.

III. Innovatsiya va ijodkorlikni rivojlantirish

Sun'iy intellekt dasturlari va raqamli texnologiyalar yangi mahsulot va xizmatlar yaratish imkonini beradi. Masalan, avtomatlashtirilgan dizayn, raqamli san'at, musiqa yaratish kabi yo'nalishlarda innovatsiyalar olib kelmoqda. Bu esa kreativ sohalarda yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt innovatsiya va ijodkorlikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu texnologiyalar inson ijodkorligini qo'llab-quvvatlash bilan birga, yangi imkoniyatlar va ijodiy yondashuvlarni ham taklif etadi. Quyida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar innovatsiya va ijodkorlikni rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan:

1. Yangi mahsulot va xizmatlar yaratish.

Sun'iy intellekt texnologiyalari yangi mahsulot va xizmatlar yaratish imkonini beradi. Masalan, avtomatlashtirilgan dizayn dasturlari mahsulotlarning turli xil dizayn variantlarini tezkorlik bilan ishlab chiqishi mumkin. Bu esa dizaynerlarga yanada kreativ bo'lish va o'z ijodiy g'oyalarini tezkorlik bilan amalga oshirishga yordam beradi.

2. Ijodiy jarayonlarni avtomatlashtirish

Raqamli texnologiyalar orqali ijodiy jarayonlarning ayrim qismlari avtomatlashtiriladi. Misol uchun, musiqani generatsiya qilish yoki rang va shakllarni o'zgartirish orqali san'at asarlari yaratish mumkin. Bu texnologiyalar rassomlar, musiqachilar va yozuvchilarga yangi imkoniyatlarni taqdim etib, ijod jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

3. Ma'lumotlarni ijodiy tarzda tahlil qilish.

Katta hajmdagi ma'lumotlar va sun'iy intellekt yordamida yangi g'oyalar va yechimlar ishlab chiqish mumkin. Masalan, moda sanoatida xaridorlarning afzalliklarini tahlil qilish orqali yangi tendensiyalar yaratish yoki marketing sohasida mijozlarga mos mahsulotlarni tavsiya qilishda innovatsion yondashuvlar qo'llaniladi.

4. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR va AR) imkoniyatlari.

VR va AR texnologiyalari ijodiy jarayonlarga yangi ko‘rinish va o‘lchov qo‘shmoqda. Bu texnologiyalar yordamida foydalanuvchilar virtual makonlarda san‘at asarlarini yaratishi yoki mahsulotlarning 3D modellarini ko‘rishi mumkin. Masalan, arxitektorlar va dizaynerlar virtual makonda loyihalarini sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda, bu esa ijodkorlik uchun keng imkoniyatlarni ochadi.

5. Ijodiy sohalarda hamkorlikni rivojlantirish.

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt ijodiy sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytiradi. Masalan, onlayn platformalar orqali dunyoning turli burchaklaridagi ijodkorlar birgalikda loyihalar ustida ishlashlari, g‘oyalar almashishlari mumkin. Bunday hamkorlik orqali yangi g‘oyalar yaratiladi va ijodiy jarayonlar yanada boyiydi.

6. Eksperimentlar va sinovlar o‘tkazish imkoniyati

Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar yordamida turli ijodiy g‘oyalar va loyihalarni tezda sinab ko‘rish va tahlil qilish mumkin. Masalan, o‘yinlar, filmlar va san‘at asarlarini yaratish jarayonida turli xildagi eksperimentlarni amalga oshirish va ularning qabul qilinishini oldindan baholash mumkin. Bu ijodkorlarga o‘z g‘oyalarini rivojlantirish va yaxshilash imkonini beradi.

7. Kreativ ilovalar va dasturlar yaratilishi

Sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan dasturlar ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun yangi ilovalar yaratishga imkon beradi. Masalan, Algoritim yordamida musiqa yaratish dasturlari, avtomatik tahrir qilish dasturlari va ovozli yordamchilar yaratildi. Ushbu ilovalar ijodkorlarga yangi g‘oyalarni amalga oshirish va o‘z san‘at asarlarini takomillashtirishga yordam beradi.

8. Muammolarni innovatsion tarzda hal qilish

Sun‘iy intellekt va raqamli texnologiyalar muammolarni yangicha yondashuvlar orqali hal qilishga yordam beradi. Masalan, shahar infratuzilmasini rejalashtirish, ekologik muammolarni hal qilish yoki sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirishda AI algoritmlari ijodiy va samarali yechimlarni ishlab chiqadi. Bu texnologiyalar orqali murakkab masalalarga o‘zgacha nuqtai nazardan qarash imkoniyati paydo bo‘ladi.

9. Rassomchilik va dizaynda yangi usullar va texnikalar

Sun‘iy intellekt dasturlari orqali san‘at va dizayn sohasida yangi usullar va texnikalar sinovdan o‘tkazilmoqda. Masalan, neyron tarmoqlari yordamida suratlarni boshqa uslubga moslashtirish, yangi rang sxemalari va shakllarni yaratish mumkin. Bu san‘at asarlari va dizayn mahsulotlarini o‘ziga xos va noyob qiladi[5].

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt ijodiy sohalarda yangi imkoniyatlar yaratib, ijodkorlik va innovatsiyani rivojlantirishda katta rol o‘ynamoqda. Bu texnologiyalar tufayli ijodkorlar o‘z g‘oyalarini yanada kengroq

miqyosda amalga oshirishi, yangi mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishi va zamonaviy muammolarga yangi yondashuvlarni ishlab chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Abdurashidov.T. “Sun’iy intellekt va uning zamonaviy tadqiqotlardagi roli” 2020
- 2.Mamatqulov.A. “Raqamli texnologiyalar: Foydalari va tahdidlari” 2020 y.
- 3.Rasulov.S. “Sun’iy intellekt va uning iqtisodiyotga ta’siri” 2019 y
- 4.Saidov.D. “Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt: Yangi imkoniyatlar” 2019 y.
- 5.Yuldashev.K.“Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt sohasidagi innovatsiyalar” 2023 y